

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ для
**ПЛАТИНОВОГО
ОТКРЫТОГО
ДОСТУПА**

МАРТ 2022 ГОДА

ПЕРЕВОД НОЯБРЬ 2024 ГОДА

Колофон

Март 2022 года

Перевод Ноябрь 2024 года

«План действий для Платинового открытого доступа»

DOI: 10.5281/zenodo.14283128

Авторы:

Zoé Ancion (French National Research Agency)

Lidia Borrell-Damián (Science Europe)

Pierre Mounier (OPERAS)

Johan Rooryck (cOAlition S)

Bregt Saenen (Science Europe)

Перевод:

Vladimir M. Moskovkin, Doctor of Geographical Sciences,

Independent researcher, Vimperk (Czechia) – Kharkiv (Ukraine)

Благодарности: Авторы выражают благодарность за отзывы как участникам «Семинар по Платиновому открытому доступу», проведенного в режиме онлайн 2 февраля 2022 г., так и членам рабочей группы Science Europe по открытой науке.

Редакция: Johan Rooryck (cOAlition S), Iwan Groeneveld (Science Europe)

Дизайн: Iwan Groeneveld (Science Europe), Laetitia Martin

Эта работа лицензирована в соответствии с международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любых носителях при условии указания авторов и источника, за исключением логотипов и любого другого контента, отмеченного отдельным уведомлением об авторских правах. Чтобы ознакомиться с копией этой лицензии, посетите сайт creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Введение

Этот План действий содержит набор приоритетных направлений для дальнейшего развития и расширения устойчивой, управляемой сообществом Платиновой экосистемы научных коммуникаций (Diamond scholarly communication ecosystem). Он направлен на объединение журналов и платформ Платинового (Бриллиантового, Алмазного) открытого доступа (Diamond Open Access) на основе принципов, руководств и стандартов качества с учетом культурного, многоязычного и дисциплинарного разнообразия, составляющего силу этого сектора публикаций. Исследователи, редакторы и исследовательские институты смогут получить пользу от этого Плана действий.

Платиновый открытый доступ (Diamond Open Access) – это модель публикации научных работ, при которой журналы и платформы не взимают плату ни с авторов, ни с читателей. Платиновые журналы открытого доступа представляют собой издательские инициативы, возглавляемые и принадлежащие академическим кругам. Эти журналы и платформы воплощают концепцию библиоразнообразия, обслуживая, как правило, небольшие, многоязычные и многокультурные научные сообщества. По всем этим причинам журналы и платформы Платинового открытого доступа являются справедливыми по своей природе и замыслу.

Знаменательное исследование [«Платиновые журналы открытого доступа»](#) ((Open Access Diamond Journals Study (OADJS)) показало огромный размер и сферу применения этой издательской экосистемы. По оценкам 2021 года от 17,000 до 29,000 журналов Платинового открытого доступа во всем мире являются важнейшей компонентой научных коммуникаций, публикуя от 8 до 9 % от общего объема статей и 45 % статей в открытом доступе.

Несмотря на эти очевидные сильные стороны, Платиновый открытый доступ сдерживается проблемами, связанными с техническими возможностями, управлением, видимостью и устойчивостью журналов и платформ. Для надлежащей поддержки этого сектора научных коммуникаций необходим более активный диалог и взаимные обязательства между исследователями, организациями по финансированию исследований (RFOs), организациями по проведению исследований (RPOs), университетскими библиотеками, университетскими издательствами, факультетами, кафедрами, исследовательскими институтами, научными обществами, министерствами и поставщиками услуг.

Этот План действий направлен на существенное увеличение потенциала журналов Платинового открытого доступа в предоставлении инновационных, достоверных, надежных и доступных издательских услуг. Следуя рекомендациям OADJS, План действий направлен на поддержку этого открытого доступа путем сосредоточения внимания на четырех основных элементах его дальнейшего развития: эффективность, стандарты качества, наращивание потенциала и устойчивость.

1. Эффективность

В настоящее время Платиновый открытый доступ представляет собой архипелаг относительно изолированных журналов и платформ. Они выиграют от совместного использования общих ресурсов. Данный План действий предлагает предпринять следующие действия для повышения эффективности и экономии от масштаба:

- ▶ Гибко согласовывать стандарты качества, обеспечивать устойчивость и повышать доверие всех заинтересованных сторон путем содействия совместному использованию инфраструктуры, стандартов, политики, практики и потоков финансирования, уважая при этом культурные различия и дисциплинарные требования.
- ▶ Сделать технические услуги и операции более доступными, совместимыми и оптимизированными для журналов и платформ Платинового открытого доступа. Особое внимание будет уделено согласованности и совместимости систем подачи заявок, журнальных платформ и метаданных.
- ▶ Создавать синергию между журналами и платформами Платинового открытого доступа в одной дисциплине, одном географическом положении или языке через сеть существующих организаций, групп и обществ для обеспечения лучшего обслуживания исследователей и читателей в целом.

2. Стандарты качества

Журналы и платформы Платинового открытого доступа имеют различные практики обеспечения стандартов качества, основанные на историческом, культурном и дисциплинарном разнообразии. Для повышения и гибкого согласования качественного профиля рассматриваемой экосистемы научных коммуникаций данный План действий предлагает предпринять следующие действия:

- ▶ Гибко согласовать существующие стандарты и лучшие практики для публикаций открытого доступа, уже разработанные различными организациями (включая OASPA, DOAJ, COAR, COPE, SPE и EASE). Это будет сделано в процессе совместной работы с сообществами, представляющими журналы Платинового открытого доступа, над созданием международной структуры для издания этих журналов.
- ▶ Уточнить эти стандарты качества для семи основных компонентов научных публикаций и изучить их соответствие в экосистеме Платинового открытого доступа:
 1. Финансирование и бизнес-модели;
 2. Эффективность услуг и обеспечение качества;
 3. Редакционный менеджмент и целостность исследований;
 4. Право собственности, миссия и управление;
 5. Коммуникация и маркетинг;
 6. Разнообразие, равенство и инклюзивность, включая многоязычие и гендерное равенство;
 7. Уровень открытости и соответствие принципам и практикам открытой науки (Open Science).
- ▶ Разработать инструмент самооценки для оценки стандартов качества журналов Платинового открытого доступа, чтобы содействовать прогрессу в достижении международных рамок для этих изданий.

3. Наращивание потенциала

Журналы и платформы Платинового открытого доступа различаются по уровню редакционных и управленческих навыков. Для наращивания потенциала этого открытого доступа в данном Плане действий предлагается последовательно осуществить следующие мероприятия:

- ▶ Наращивание потенциала путем создания набора инструментов для Платиновых академических изданий (Diamond academic publishing). Он включает в себя учебные материалы для редакторов и поставщиков услуг Платинового открытого доступа, стандарты качества для журналов, политики и руководства для авторов и рецензентов, которые будут доступны в общей точке доступа.
- ▶ Привлечь все заинтересованные стороны в Платиновом открытом доступе – исследователей, организаций по финансированию исследований (RFOs), организаций по проведению исследований (RPOs), университетские библиотеки, университетскую прессу, факультеты, кафедры, исследовательские институты, научные общества, министерства, чтобы они осознали свою роль в Платиновом открытом доступе.
- ▶ Провести целенаправленную коммуникационную стратегическую сессию для ученых о публикациях Платинового открытого доступа.
- ▶ В течение 30 месяцев создать специализированный некоммерческий Центр потенциала для платиновых изданий (Capacity Centre for Diamond Publishing (CCDP)), который будет предоставлять технические, финансовые и обучающие услуги и ресурсы на разных уровнях соответствующим журналам и редакторам. Управление CCDP будет прозрачным и представительным для сообществ заинтересованных сторон, с надлежащим учетом децентрализованной и разнообразной природы экосистемы Платинового открытого доступа.

4. Устойчивость

Хотя журналы и платформы Платинового открытого доступа принадлежат ученым и возглавляются ими, их юридический статус и управление часто не определены. Более того, их доходы часто зависят от разрозненных пожертвований в натуральной форме, финансирования со стороны различных типов учреждений и временных грантов. Для повышения устойчивости издательской экосистемы Платинового открытого доступа данный План действий предлагает предпринять следующие действия:

- ▶ Разработать структуру, обеспечивающую юридическое признание и защиту прав собственности и управления на названия журналов и платформ Платинового открытого доступа, чтобы гарантировать устойчивость деятельности научных сообществ в этом секторе публикаций.
- ▶ Стремиться к пониманию затрат Платинового открытого доступа и продвигать ответственную и прозрачную практику финансового администрирования для информирования руководителей журналов, учреждений, и финансирующих организаций о доходах, расходах и финансовой устойчивости. Все поставщики услуг должны будут придерживаться этих принципов.
- ▶ Содействовать более сбалансированному распределению финансовой поддержки между различными формами научных публикаций в открытом доступе, а также

лучшему и более прозрачному мониторингу и распределению имеющихся финансовых средств.

- ▶ Стремиться к тому, чтобы все операционные расходы, связанные с Платиновым открытым доступом несли сеть учреждений: организации по финансированию исследований (RFOs), организации по проведению исследований (RPOs), университетские библиотеки, университетские издательства, факультеты, кафедры, исследовательские институты, научные общества и правительства.
- ▶ Разработать скоординированный финансовый механизм, который обеспечит эти различные источники финансирования для журналов Платинового открытого доступа, инфраструктур и Центра потенциала для платиновых изданий (Capacity Centre for Diamond Publishing), предложенного в пункте 3.

О Платиновом плане действий

Этот план действий был подготовлен ANR, cOAlition S, OPERAS и Science Europe. Он был обсужден и рассмотрен членами рабочей группы Science Europe по открытой науке, а также международными экспертами на семинаре Diamond Open Access, который состоялся 2 февраля 2022 года в режиме онлайн. Их замечания привели к ряду улучшений. Семинар был организован Science Europe в сотрудничестве с cOAlition S, OPERAS и ANR. Его спонсировало Министерство высшего образования, исследований и инноваций Франции в рамках подготовки к Европейской конференции по открытой науке в Париже (OSEC), организованной в рамках председательства Франции в Совете Европейского Союза.

Части плана действий будут первоначально реализованы в рамках проекта Horizon Europe «Разработка институциональных моделей публикаций в открытом доступе для развития научной коммуникации» (DIAMAS; 2022–2025) с конечной целью, чтобы сообщество Платинового открытого доступа взяло на себя его долгосрочную реализацию. Инфраструктура научных изданий, которая будет справедливой, управляемой сообществом и принадлежащей академическим кругам, позволит мировому исследовательскому сообществу взять на себя ответственность за систему научной коммуникации, созданную исследовательскими сообществами, в том числе, и для них.

